

VOZES SILENCIADAS E CADEIRAS VAGAS: A BATALHA DAS MULHERES POR ESPAÇO NA POLÍTICA.

Maria Izabelle Silva de Melo Costa¹

Karin Becker Lopes²

RESUMO: A pesquisa desenvolvida tem por objetivo estudar sobre as mulheres na história da política no Brasil, utilizando como principal referência a obra “Igualdade substancial entre os sexos: estudo sobre a participação das mulheres brasileiras na política”. Traz, em seu escopo, a trajetória e a evolução, da Antiguidade Clássica aos dias atuais, da história das mulheres, que não se limita somente à tirania a que eram submetidas. Houve lutas e resistências manifestadas e erguidas para desfazer os estereótipos e as hostilidades sofridas nos séculos. No Brasil, diante do Estado Democrático de Direito, especialmente vivido a partir da CF/88, a representatividade da mulher se expandiu com o objetivo de alcançar uma ocupação igual à masculina no âmbito da política formal. O estudo foi realizado por meio do método bibliográfico, com abordagem qualitativa e analítica. Foi possível inferir, por meio das informações e dos dados coletados, que, a despeito de todas as conquistas já alcançadas, a quantidade de mulheres participando diretamente da vida política do Estado brasileiro ainda está aquém do que se considera ideal.

Palavras-chave: Mulher. Sufrágio. Igualdade substancial.

1. INTRODUÇÃO

Ao se mencionar a questão da mulher, é indispensável pautar um cenário de como era a realidade da vivência do feminino na sociedade clássica, a fim de que se entenda a sua função cronológica e se compreenda sobre as relações, pois o papel social da mulher era visto apenas para fins reprodutivos e de cuidados domésticos. “Assim o pensamento predominante de incapacidade da mulher corresponderia apenas a uma teoria, fruto, portanto de uma cultura preconceituosa.” (Lopes, 2017, p.45). Diante de um percurso histórico marcado pela exclusão e pela subordinação da mulher ao espaço doméstico e reprodutivo, se faz relevante questionar de que forma as transformações sociais, políticas e culturais possibilitaram avanços na conquista de direitos e reconhecimento da mulher, e quais os obstáculos que ainda persistem na atualidade. Com base em tais questões, o estudo objetiva estudar a trajetória histórica da mulher, evidenciando os processos de marginalização social e intelectual, bem como as conquistas gradativas de direitos e espaços. Consoante

¹ Graduanda em Direito no Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: maiza_melou@hotmail.com.

² Mestre em Direito Constitucional Público pela UNIFOR. Docente do curso de Direito do Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: karin@unigrande.edu.br.

Lopes (2017), por muito tempo, o acesso ao saber era “do masculino”, logo, retinha-se das mulheres as vias necessárias à execução das descobertas e concepções teóricas, de modo que elas viveram tempos de subordinação e invisibilidade.

Passados os períodos remotos, reacionários e tirânicos marcados pelo silêncio feminino, o voto feminino foi e é uma conquista dessa evolução da história pela cidadania e igualdades dos direitos entre os sexos, decorrente das lutas jurídicas e políticas travadas, que afrontaram a passividade e a exclusão. A mulher é, hoje, apoiada pela Constituição Federal na condição de sujeito de direitos, tendo seu papel político reafirmado, apesar da insistente permanência de inúmeros cenários da desigualdade nesse sentido. Neste pensar, Lopes (2017) vem corroborar, ao afirmar, que “no Brasil, há o entendimento majoritário em favor da intervenção do Estado na promoção da igualdade substancial por meio de ações afirmativas quando o caso é igualdade entre os sexos.” Assim sendo, os desafios na atualidade continuam.

2. METODOLOGIA

Foi realizada pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa e abordagem analítica. Essa análise permitiu interpretar os resultados de forma aprofundada, contribuindo para uma compreensão mais clara do objeto de estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Se faz necessário pôr em pauta a importância social e política da história das mulheres, assim como a diversidade de suas histórias, a evolução de conquistas nos mais variados eventos históricos e a reflexão que norteia esta pesquisa sobre a igualdade na política brasileira. A mulher era considerada desprovida de inteligência e marginalizada perante a sociedade da Antiguidade Clássica, devido à depreciação a que era submetida. Os filósofos antigos defendiam o soerguimento das ideias centrais da misoginia, corroborando com Aristóteles e seus influenciados numa abordagem relativamente reaproveitada na Idade Média. (Macedo, 2002). É sabido que os direitos e espaços conquistados à efetivação dos direitos dessas mulheres foram resultado de uma extensa caminhada numa evolução histórica. Na Idade Média, a figura feminina tinha um papel definido de ser reduzida ao espaço doméstico e aos filhos (Macedo, 2002). Em Roma, foram excluídas das atividades sociais. No Nordeste brasileiro, se distinguiam por teúdas, manteúdas e fulanas dos senhores de Engenho. Os homens eram tidos como senhores da família e as mulheres eram limitadas ao lar.

No Sul, as donas de casa contribuíam com seus esposos nos trabalhos de prensa, e tinham seu lugar de “destaque” na sociedade. No século XIX e no início do século XX, da camada pobre, se sobressaíram as que se destacaram, motivadas pela dura realidade que as cercavam.

No período contemporâneo, em torno do século XVIII, a mulher iniciou seu processo de transformação no coletivo, em todas as áreas, devido aos eventos sociais como a Declaração da Mulher e da Cidadã¹ e as revoluções liberais, modificando costumes e maneiras de pensar. Importa destacar que, no Brasil, a chegada da família Real, em 1808, trouxe desenvolvimentos diversos, reformas administrativas, socioeconômicas e culturais, oportunizando novos caminhos às mulheres de classe elevada e do meio urbano, deixando “no passado” a clausura do lar. (Andrade, 2001).

Em 2014, o Brasil estava na posição 163 do *ranking* da representação feminina do IDEA, dentre 193 países pesquisados. Em 2018, o aumento do número de deputadas federais brasileiras situou o país no lugar 134. Já em 2022, o país ficou na posição 129. (Brasil, 2023). Na eleição de 2018, 77 mulheres foram eleitas a deputadas federais, representando 15% das vagas. No Senado, foram eleitas 7, equivalente a 13% das vagas. Em 2022, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram eleitas 91 deputadas federais, totalizando 17,7% das vagas. Considerando os cargos para Câmara dos Deputados, Senado, Assembleias Legislativas e governos estaduais, foram 302 mulheres eleitas e 1394 homens eleitos. (Amaral, 2022). A representatividade feminina permanece baixa na Câmara Federal, uma vez que, conforme já relatado, na eleição de 2022, somente 17,7% das pessoas eleitas foram do gênero feminino, apesar de, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2019, a população brasileira ser composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. (Amaral, 2022). Quando os dados definem raça e gênero, mostram uma realidade abismal de profundas perdas sociais e econômicas para o coletivo negro, especialmente para o feminino negro, que ocupam a base da pirâmide das desvantagens sociais, sendo elas em sua maioria ocupantes dos cargos de baixa remuneração, e mais suscetíveis ao desemprego e à

¹ Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã e outros textos (1791) de Olympe de Gouges- versa sobre o fato das mulheres serem oprimidas e sem espaços no coletivo de poder, no campo das decisões e participações. Sabia-se que era possível a sua inserção social como cidadã no feminino, e no período na República, que se ansiava pelo progresso e liberdade ao lado dos homens, no afã ter voz e vez, todavia era utópico. Daí nasceu a Declaração, um convite aberto à luta, resistência à proteção aos direitos da mulher.

vulnerabilidade social. (Estarque; Camazano, 2019). Observa-se que, mesmo diante da política sendo feita também por mulheres a todo instante, o poder é centralmente masculino. Qual a comparação em relação aos homens nesse tipo de ocupação?

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evolução dos direitos sufragados da mulher iniciou na Antiguidade Clássica, e diante de uma luta histórica houve uma evolução, não perfeita como se deseja, mediante tantos não, tantas vidas ceifadas no espaço-temporal, tantos silêncios quando se tinha na mente um conhecimento acima do normal de quem sabia ser incrível em todas as áreas. Mulheres que escreviam, calculavam, criavam teses que “homem viril” conseguia entender, nem formular devido a tamanha proeza que elas tinham, e diziam que eram criações de seus senhores. Eis a luta contra a subordinação na busca de uma igualdade material e formal, diante de avanços legislativos com a Constituição de 1988 e as Leis contemporâneas. Os desafios hoje versam sobre a conquista do espaço político feminino no Congresso Nacional, uma vez que, na última eleição (2022), foi notável a baixa feminina de mulheres pretas e mulheres.

REFERÊNCIAS

- AMARAL, Talita. Especial Eleições 2022 - Representatividade feminina ainda é baixa na Câmara, **CNN Brasil**, 5 out. 2022. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/politica/mulheres-aumentam-representacao-nacamara-mas-representatividade-ainda-e-baixa/>>. Acesso em: 2 set. 2025.
- ANDRADE, Marta Mega de. **A “cidade das mulheres”**: cidadania e alteridade feminina na Atenas Clássica. Rio de Janeiro: LHIA, 2001. Disponível em: <https://www.academia.edu/837256/A_Cidade_das_Mulheres_cidadania_e_alteridade_feminina_na_Atenas_Cl%C3%A1ssica>. Acesso em: 26 set. 2025.
- BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. TSE Mulheres: Portal reúne estatísticas sobre eleitorado e participação feminina na política. **TSE Notícias**, Brasília, 20 jan. 2023. Disponível em: <www.tse.jus.br>. Acesso em: 2 out. 2025.
- ESTARQUE, M.; CAMAZANO, P. Negras ganham menos e sofrem mais com o desemprego do que as brancas. **Folha de São Paulo**, [s. l.], 2019. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/10/negras-ganham-menos-e-sofrem-mais-com-o-desemprego-do-que-as-brancas.shtml>>. Acesso em: 26 dez. 2022.
- LOPES, Karin Becker. **Igualdade substancial entre os sexos**: estudo sobre a participação das mulheres brasileiras na política. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.
- MACEDO, José Rivair. **A mulher na Idade Média**. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2002.